

ТРАДИЦИИ Н. В. ГОГОЛЯ В РАЗВИТИИ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Камолова Гулчирой

преподаватель кафедры Педагогика, психологии и языков,

Ташкентская медицинская академия

E-mail: guli28021997@mail.ru

Аннотация: Гоголевские традиции в узбекской советской литературе требуют специального исследования. Статья посвящена роли творчества Н.В.Гоголя в развитии узбекской советской литературы. Несмотря на важное значение этой проблемы, она не нашла еще в узбекской литературоведении должного отражения. В настоящее время узбекские литературоведы занимаются проблемами исследования творческого наследия русских классиков и вносят определенный вклад в общий процесс разработки русско-узбекских литературных связей.

Ключевые слова: Наследие и творчество Н.В.Гоголя, анализ традиций, узбекские переводы, узбекская и русская литература, литературное общение.

Введение. История знакомства узбекских читателей с творчеством Н. В. Гоголя и судьба переведенных на узбекский язык произведений писателя полна уникальных особенностей. Период распространения и освоения русского языка на территории современного Узбекистана начинается с 1864 года, с присоединения к России. Известно, что в начале XX века, в 1902 году, в Узбекистане уже отмечали пятьдесят лет со дня смерти писателя.

Мартовский выпуск «Туркистон вилоятининг газети» ознаменован публикацией статьи «Празднование памяти Н.В. Гоголя». Кроме того, исследователи полагают, что наиболее вероятное знакомство с творчеством писателя произошло благодаря постановкам его пьес на сценах театров, в частности гастролирующих (так, сохранились сведения о том, что в 1889 году во время гастролей в Ташкенте театральная труппа Н.И. Ржевского ставила, кроме прочих пьес, гоголевского «Ревизора»). В Ташкенте в 1909 году также отмечался 100-летний юбилей со дня рождения Гоголя, сопровождаемый выпуском юбилейных статей о жизни и творчестве писателя, инсценировками из фрагментов произведений.

Основная часть. Значение русской литературы для узбекской уже в начале XX века- это не только политические и эстетические идеи русской революционно-демократической мысли, но и ленинизм- величайшее достижение русской и мировой культуры, это творчество Н.В.Гоголя и всей русской советской литературы. Великая русская культура была опорой в

становлении новой культуры узбекского народа. Это находит свое отражение прежде всего в идейном направлении узбекской советской литературы. Исследование той роли, которую играла русская литература в развитии узбекской литературы является одной из актуальных задач советского литературоведения.

Анализ проблемы литературных взаимосвязей показывает, что этот процесс всегда носит избирательный характер. Литературное общение возникает только на почве интереса одного писателя к творчеству другого и творческому восприятию подлежит прежде всего то, в чем воспринимающая литература испытывает необходимость для своего литературного развития.

Творчество великого Гоголя, сделавшего шаг вперед в художественном развитии человечества, можно правильно понять и оценить только с точки зрения того народа, в ком велика ненависть к старому, пошлому, отжившему, в ком живо ощущение всех тягот современного режима, есть стихийное стремление найти лучшую жизнь. В Туркестане, где насилие над людьми достигло размеров, поражающих своим бескрайним цинизмом, где слуги власти, от наместника до местного бая, нагло грабили и истязали трудовой, творчество Н.В.Гоголя пробуждало ненависть к произволу властей, стало оружием борьбы за торжество свободы и справедливости.

Наследие Н.В.Гоголя представляло такую огромную воспитательную силу, что его произведения давали возможность выступать с прямым призывом к борьбе с отрицательными явлениями в новой послереволюционной жизни. Он замечательно отобразил эпоху, к которой принадлежал сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой литературе. Произведения Н.В.Гоголя особенно ценимы и читаемы узбекским народом потому, что он сумел с замечательной силой передать настроение угнетенных, выразить их стихийное чувство протеста и негодования.

Разумеется, на первых этапах усвоения гоголевского наследия, узбекский читатель не мог раскрыть и понять сложный мир противоречивого писательского мышления, но огромное значение имело собственно художественное познание мира Н.В.Гоголем, в творчестве которого всегда одерживает победу художественная правда.

В произведениях Гоголя многие узбекские писатели находили ответы на насущные вопросы, гуманизм, добродушную сатиру и хлесткое обличение зла, порождаемого стремлением обладать материальными благами и управлять судьбами других людей. В Гоголе видели «выразителя настроения народных масс». Этим объясняется интерес к его творчеству, большое количество переводов его произведений на узбекский язык. Творческий гений Н.В. Гоголя

оказал значительное влияние на таких выдающихся узбекских писателей, как Хамза Хакимзаде Ниязи (Хамза), А. Кадыри, А. Каххар, С. Ахмад, А. Авлони, С. Абдулла и многих других.

Анализ традиций Гоголя в узбекской литературе ведется по преимуществу в плане выяснения возможностей и результатов их воздействия на творчество и художественное мышление узбекских писателей. Изучение творчества узбекских советских писателей Абдуллы Кадыри, Абдуллы Каххара, Сайда Ахмада -позволил сделать ряд выводов, имеющих общетеоретический характер.

Наследие Н.В.Гоголя способствовало проникновению сатирических и реалистических тенденций в творчество Абдуллы Кадыри. Принципы гиперболизации в сатирических циклах "Из записной книжки Калвака Махзума" и "Что скажет строптивый Ташпулат" и др. восходят не только к народному юмору, но и к литературному источнику, к традициям Н.В.Гоголя.

Абдулла Каххар — продолжатель традиций таких представителей русской литературы, как Н. В. Гоголь и А. П. Чехов. Он талантливый писатель, мастер короткого рассказа, основоположник фельетона в Узбекистане. Его рассказы говорят о том, что писатель глубоко проник в жизнь. В них запечатлены яркие человеческие образы-типы, глубоко раскрыты жизненные противоречия, конфликты, важные стороны жизни XX века.

Наиболее прямую форму освоения художественных традиций Гоголя можно наблюдать в творчестве Абдуллы Каххара. Но в этом случае мы имеем дело не с подражанием, а с диалектическим переосмыслением. Достаточно вспомнить, например, развитие жанра рассказа в узбекской литературе, чтобы убедиться в возможности новаторства, которое не нарушая, не отрицая благотворности воздействия русской литературы на узбекскую, вписывается в общий процесс ее развития. Естественно, что каждый значительный художник, в частности Абдулла Каххар, воспринимает жанровые традиции не пассивно, а изучая опыт Гоголя, дает жанру новую жизнь, порождает собственный образец.

Под влиянием прогрессивных идей, заложенных в творчестве Н.В.Гоголя, под влиянием созданных им образов, типов, принципов художественного изображения человека и среды Абдулла Каххар вырабатывает свои оригинальные высокохудожественные принципы и приемы художественного воссоздания конкретной исторической реальности в ее национальной данности. Гоголь сыграл значительную роль в формировании творческой индивидуальности Абдуллы Каххара, однако, было бы несправедливо не указать и других писателей, в творчестве которых он почерпнул немало полезного - это Чехов, Горький и многие другие.

Сила его могучего таланта заключалась в глубокой связи с народной жизнью, с великой освободительной борьбой русского народа, в негодуящем протесте против мира пошлости и самодовольства, в беспощадности и смелости обличения язв прошлого. В этом можно убедиться на примере повести «Шинель», которая оказала большое влияние на всё дальнейшее развитие русской литературы. Этой повестью Гоголь положил начало литературе, выступившей в защиту «маленьких» людей, чьи жизни полны лишений и страданий в антагонистическом обществе. Творчество Гоголя имеет мировое значение. Справедливо отметил, Леонид Леонов: «Счастливая литература, имеющая таких предков». Проникнутые духом народности, патриотизма, произведения Гоголя оказали и оказывают благотворное влияние на развитие литератур национальных республик, в частности, на нашу узбекскую литературу. Передовые писатели Узбекистана А.Кадыри, С.Айни, А.Каххар называл Гоголя своим «первым учителем» и оценивал мастерство писателя как большую творческую школу для многих писателей, школу «реализма и выразительности в обрисовке богатствами народной мудрости, литературный урок я получила Гоголя. После того, как я начал читать Гоголя, я долго не мог писать. Наконец 1929 году я написал рассказ «Человек без головы», в человеческий характер».

Известно то, социалистический реализм после Октябрьской революции утвердился не сразу, не стал вмиг единым творческим методом литературы. Формирование социалистического мировоззрения потребовало длительного времени. Творчество Абдуллы Кадыри и Абдуллы Каххара развивалось в историческом процессе формирования и становления социалистического реализма в узбекской советской литературе. Поэтому обращение их к классическому наследию, было продиктовано эпохой и было велением времени. А выбор художественных традиций указывает на направление их творческих поисков, во-первых, и на особенности их дарования, во-вторых.

Мастерству построения трагикомических ситуаций, изображению трагикомических персонажей Сайд Ахмад учился не только у самой жизни, но и у Н.В.Гоголя. Наиболее интересную трансформацию и сатирические, и стилевые, и героические традиции Н.В.Гоголя претерпели в творчестве С.Ахмада, В его романе "Горизонт" явственно ощущается слияние романтических произведений Н.В.Гоголя, где нерасторжимы поэзия, музыка, природа, В нем как бы воедино слились С.Ахмад - художник и С.Ахмад - писатель.

В произведениях Гоголя многие узбекские писатели находили ответы на насущные вопросы, гуманизм, добродушную сатиру и хлесткое обличение зла, порождаемого тремлением обладать материальными благами и управлять

судьбами других людей. В Гоголе видели «выразителя настроения народных масс». Этим объясняется интерес к его творчеству, большое количество переводов его произведений на узбекский язык. Творческий гений Н.В. Гоголя оказал значительное влияние на таких выдающихся узбекских писателей, как Хамза Хакимзаде Ниязи (Хамза), А. Кадыри, А. Каххар, С. Ахмад, А. Авлони, С. Абдулла и многих других.

В результате исследования нами был составлен список, где в хронологическом порядке представлены узбекские переводы работ Гоголя:

1. Аджзи (Саидахмад Хасанходжа оглы Сиддики) («Шинель», 1911, впервые опубликован в 1926 году);
2. С. Сыддык («Ревизор», 1926);
3. Чўлпон (Чулпан Абдулхамид Сулейман угли) («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 1931; «Шинель», 1931);
4. А. Кадыри («Женитьба», 1935);
5. А. Атабеков (два отрывка из «Мертвых душ», 40-е годы);
6. А. Каххар («Женитьба», 1940; «Ревизор», 1940; «Тарас Бульба», 1946);
7. Н. Алимухамедов («Тарас Бульба», 1946; сборник «Миргород», 1958; сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1984);
8. Х. Ахророва («Шинель», 1953);
9. Р. Абдурахманов («Мертвые души», 1959);
10. Миртемир (Турсунмухаммад огли Турсунов) («Коляска», 1989);
11. Ф. Файзий («Нос», 2012; «Записки сумасшедшего», 2014).

Первый известный перевод произведения Н.В. Гоголя на узбекский язык выполнил в 1911 году Саидахмад Хасанходжа оглы Сиддики (Аджзи) (1864–1927 гг.), просветитель, путешественник и переводчик. В тот же период времени Аджзи переводит «Шинель» также на таджикский язык. Однако узбекский перевод «Шинели» был опубликован лишь 15 лет спустя, в 1926 году, на страницах журнала «Маориф ва уkitувчи» («Просвещение и учитель»), а таджикский перевод считается утерянным.

В это время любительскими театральными объединениями уже ставились постановки по произведениям Гоголя (или их фрагментам) на узбекском языке. Такие исполнения были в духе народного театра «кызыкчи» (характерна комически-сатирическая направленность, большая доля импровизации), то есть установка была на развлечение зрителей, а не на полное соблюдение требований пьесы. Хлестаков из «Ревизора», к примеру, в этих постановках мог носить национальную одежду и признаваться со сцены, что является автором поэмы «Фархад и Ширин».

В 1926 году на сцене самаркандского театра была поставлена пьеса «Ревизор», вызвавшая положительные отклики у зрителей и критиков. Автор перевода на узбекский язык – Санжар Сыддык.

1931 год ознаменован появлением двух переводов на узбекский язык, автор которых подписался как Чўлпон (настоящее имя – Чулпан Абдулхамид Сулейман угли; 1897–1938 гг.). Это был первый перевод «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» («Иван Иванович билан Иван Никифорович ораларида бўлиб ўтмиш низолар ҳикояти») и второй перевод «Шинели».

В 1935 году, после неугасающего интереса узбекского народа к пьесе «Ревизор», Государственный академический театр имени Хамзы представил постановку гоголевской пьесы «Женитьба» («Уйланиш») в переводе на узбекский язык, выполненном писателем Абдуллой Кадыри (1894–1938 гг.); режиссер-постановщик сценария – Ш. Каюмов. Перевод А. Кадыри отражал особенности языка, стиля и поэтики Н.В. Гоголя, более того, при переводе были близко к оригиналу переданы особенности изображаемых характеров, их речевые характеристики.

Как это часто бывает с переводами, выполненными для театральных постановок или на базе театров, осуществленный А. Кадыри перевод пьесы «Женитьба» не был опубликован. С конца 30-х и до начала 70-х годов XX века перевод был утерян. Лишь в 1972 году профессор И. Султанов нашел рукопись перевода первого действия – примерно 44 страницы текста, написанного арабской вязью, – и совместно с исследователем Джуманиязом Шариповым опубликовал ее.

Новым этапом переводческого мастерства и творческого осмысления творчества Гоголя в Узбекистане становится еще один перевод пьесы «Женитьба», который выполнил в 1940 году Абдулла Каххар (1907–1968 гг.). В отличие от своих предшественников в области художественного перевода, Абдулла Каххар относился к Гоголю «как к своему современнику и переводил его тем же языком, которым писал сам» [Любимов, 1987, с. 63]. Этот перевод продемонстрировал, как в процессе развития обогатился язык узбекских переводчиков и писателей, насколько возросло их мастерство, увеличилось количество используемых художественных средств и поэтических приемов.

С 1940 года на сцене узбекского театра постановка пьесы «Ревизор» идет в переводе А. Каххара, который в процессе творческой работы постарался перенести на узбекский язык все особенности гоголевского юмора. В 1946 году Абдулла Каххар перевел повесть «Тарас Бульба», которая, по мнению исследователей, оказала существенное влияние на его творчество, в частности

на создание главного образа рассказа «Старый Асроркул» [Любимов, 1987, с. 141].

Рисунок 1 - Количество переводов произведений Н.В. Гоголя на узбекский

Заключение. Углубляя и развивая традиции Н.В. Гоголя, узбекские писатели выработали свои приемы сатирического изображения, принципы подхода к объекту сатиры. Именно освоение гоголевских традиций, их творческое переосмысление сыграло огромную роль в становлении и формировании сатирической прозы в узбекской литературе.

Поскольку вопрос о традициях Гоголя в узбекской советской литературе является теоретическим и входит в круг проблем о художественных традициях вообще, то и его решение связано с практикой жизни литературы, с путями её развития, со способами планомерного влияния на это развитие.

Влияние гоголевского творчества на узбекскую литературу не было пассивным процессом, а носило характер активного усвоения принципов художественного изображения среды и человека, их преобразования в живом движении искусства слова. История восприятия творчества Н.В. Гоголя прошла ряд стадий в узбекской литературе и включает в себя чуть ли не все многообразие типов литературных взаимосвязей. И во всех исследуемых случаях эта связь выступает диалектически сложным процессом становления и развития узбекской советской прозы.

Обобщения и выводы о роли Н.В. Гоголя в творческом росте узбекских писателей показывают, что его творчество воздействовало на узбекских писателей в разной мере, но воздействие это шло в направлении их собственных творческих поисков и замыслов.

Традиция здесь понимается не только как сохранение и передача всего лучшего от эпохи к эпохе, от поколения к поколению, от художника к художнику, но и как обязательное сочетание преемственности с возможностью

или, вернее, необходимостью развития, преодоления исторической ограниченности художника прошлого, находя новые пути для выражения нового в жизни.

Литература:

1. Проблемы освоения традиций Н.В. Гоголя в узбекской советской литературе. Бегжанова, Мамлакат Азизовна. 1983
2. Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур. Материалы дискуссий. М.,1961.
3. Взаимодействие и взаимообогащение литератур народов СССР на современном этапе. "Круглый стол ДН". Еурн."Дружба народов",1976, М2 3-4.
4. Салаев, К. Б. Абдулла Каххар — талантливый рассказчик / К. Б. Салаев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 3 (137). — С. 686-688. — URL:
5. https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_60a947b1ed68410e861986a09d9ec8c3.pdf?index=true